

TEORIA DAS SITUAÇÕES DIDÁTICAS NO CONTEXTO DA FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES DE MATEMÁTICA

DOI: 10.5281/zenodo.16634504

Vanderlan Antonio Garcia Rodrigues¹

¹ Licenciatura em Matemática – Universidade Federal do Pará
vanderlan.rodrigues@cameta.ufpa.br
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3872941193636396>

Adebson Gomes Ferreira²

² Licenciatura em Matemática – Universidade Federal do Pará
adebsongomes@gmail.com
Lattes: <https://lattes.cnpq.br/0700559928087936>

Fabio Ramos Fernandes³

³ Licenciatura em Matemática – Universidade Federal do Pará
fabio.ramosfernandes@hotmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3934331175119419>

Eleison Tiago da Silva Ramos⁴

⁴ Licenciatura em Matemática – Universidade Federal do Pará
eleison.ramos@cameta.ufpa.br
Lattes: <http://curriculolattes.org/jhgsu55009977>

Fabio Colins⁵

⁵ Doutorado em Educação em Ciências e Matemáticas – Universidade Federal do Pará
fabicolins@ufpa.br
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4404734777828009>

AT03: Formação de Professores e Práticas Pedagógicas.

RESUMO: A Teoria das Situações Didáticas propõe permitir a compreensão das interações sociais dos alunos, professores e conhecimento matemático que ocorrem em uma sala de aula e que condicionam o que se aprende e a forma como isso se dá. Nesse sentido, esta pesquisa teve como objetivo compreender de que maneira a articulação entre teoria e prática, mediada por uma abordagem fundamentada na teoria das situações didáticas, pode favorecer a compreensão aprofundada sobre o ensino de matemática na Educação Básica no contexto de formação docente. Para isso, foi desenvolvida uma pesquisa de natureza qualitativa e do tipo exploratória e participante. O contexto foi uma turma de licenciatura em Matemática da Universidade Federal do Pará. Os participantes foram 17 estudantes de Matemática que cursavam o sétimo semestre do curso. Foram aplicadas uma oficina de jogos matemáticos, especificamente, o jogo “Divisores em Linha” e um questionário. Além disso, foi utilizada a técnica de observação participante e os registros dessas observações foram feitos em um diário de pesquisa. Os resultados foram analisados a partir dos pressupostos do método de análise interpretativa. Eles indicaram que durante o jogo ocorreram situações didáticas e adidáticas por meio da interação entre professor formador, professores em formação inicial e o saber escolar matemático, tendo o jogo como meio para as devolutivas. Conclui-se, então, que desde a graduação deve-se propor aos futuros docentes situações que mobilizem saberes matemáticos e pedagógicos.

Palavras-chave: TSD; Matemática; Formação; Inicial; Professores.

1. INTRODUÇÃO

A formação inicial de professores de matemática configura-se como um campo de pesquisa que busca compreender as interações entre saberes pedagógicos, conhecimentos específicos e experiências formativas que sustentam a prática docente. Inserida no contexto da Didática da Matemática, essa formação demanda reflexões críticas acerca das teorias que fundamentam o ensino e a aprendizagem matemática, bem como das condições efetivas em que esses processos ocorrem. Nesse sentido, a teoria das situações didáticas, concebida por Guy Brousseau e difundida no Brasil por estudiosos como Luiz Carlos Pais, representa uma contribuição significativa para repensar o lugar do professor, do aluno e do saber matemático na sala de aula. Para Pais (2015, p. 63), “a teoria das situações didáticas constitui um avanço importante no campo da didática, pois permite compreender como os saberes matemáticos emergem das relações estabelecidas em situações organizadas intencionalmente para a aprendizagem”.

Diante desse cenário, este trabalho parte da seguinte questão: como a experiência prática com a teoria das situações didáticas pode contribuir para a formação inicial de professores de matemática? A fim de responder a essa problemática, foi proposta uma ação formativa composta por uma mesa temática, uma oficina com o jogo “Divisores em Linha” e a aplicação de um questionário junto aos participantes. Desse modo, esta pesquisa teve como objetivo compreender de que maneira a articulação entre teoria e prática, mediada por uma abordagem fundamentada na teoria das situações didáticas, pode favorecer a compreensão aprofundada sobre o ensino de matemática na Educação Básica no contexto de formação docente.

Diante disso, a Didática da Matemática, enquanto campo interdisciplinar, situa-se na interface entre a matemática, a pedagogia e a psicologia, com o intuito de compreender os processos de ensino e aprendizagem de saberes matemáticos em contextos escolares e não escolares. Esse campo se consolidou no Brasil a partir da influência de produções francesas, sobretudo a partir da década de 1980, com a incorporação de teorias como a das situações didáticas (D’Amore, 2017). Tais contribuições propiciaram um olhar mais científico sobre as práticas de ensino, deslocando o foco de uma simples transmissão de conteúdos para uma análise mais refinada das condições que favorecem a construção do conhecimento pelo aluno.

Nesse contexto, a problemática em torno da formação de professores ganha destaque, sobretudo quando se constata a dificuldade de articular os saberes acadêmicos com as realidades vividas nas escolas. O distanciamento entre teoria e prática pedagógica ainda constitui um

desafio na formação inicial, e a Didática da Matemática oferece possibilidades de enfrentamento dessa questão por meio de propostas que favoreçam a reflexão e a experimentação. A exemplo disso, destaca-se a teoria das situações didáticas, que propõe ao professor de Matemática criar situações didáticas que promovam a autonomia do aluno, mediadas por contratos didáticos e pela organização intencional dos saberes.

Considerando essa perspectiva, esta pesquisa argumenta que experiências formativas que incorporem elementos da teoria das situações didáticas podem enriquecer a formação inicial de professores ao proporcionar momentos de análise, experimentação e reelaboração de práticas de ensino. Ao fundamentar a proposta nas contribuições teóricas de Guy Brousseau, o trabalho buscou evidenciar como a reflexão crítica sobre a prática, ancorada em fundamentos teóricos consistentes, é indispensável para a construção de uma identidade docente comprometida com um ensino de matemática mais significativo e contextualizado.

2. METODOLOGIA DA PESQUISA

Esta pesquisa caracterizou-se por uma abordagem qualitativa, de natureza exploratória e participante, alinhada aos pressupostos da pesquisa em educação. Conforme argumenta Flick (2018), a pesquisa qualitativa tem como objetivo compreender os significados construídos pelos sujeitos em contextos sociais específicos, sendo especialmente apropriada para a investigação de fenômenos complexos, como os processos formativos e as práticas docentes. A natureza exploratória do estudo justifica-se pela necessidade de aprofundar a compreensão sobre um tema ainda pouco investigado no contexto da formação inicial de professores de Matemática. De acordo com Gil (2017), esse tipo de abordagem é recomendado quando se pretende proporcionar maior familiaridade com um determinado problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a subsidiar a formulação de hipóteses.

Adicionalmente, o caráter participante da investigação é respaldado por autores como Gonsalves (2019), que enfatizam a relevância do envolvimento direto do pesquisador nas práticas e interações do grupo investigado, favorecendo, assim, a construção coletiva do conhecimento. Nesse sentido, a observação participante foi adotada como estratégia metodológica por possibilitar não apenas o registro sistemático dos acontecimentos, mas também a vivência direta das dinâmicas pedagógicas, ampliando a profundidade analítica do estudo.

O trabalho foi desenvolvido com uma turma do curso de Licenciatura Plena em Matemática da Universidade Federal do Pará, polo universitário de Baião-PA, no âmbito da

disciplina *Didática da Matemática*, ofertada durante o sétimo período intervalar do curso. Os participantes foram professores em formação inicial, ou seja, estudantes do curso de licenciatura em Matemática. Para a coleta dos dados, foram utilizados instrumentos como o diário de pesquisa (construído a partir de anotações realizadas em sala de aula) e um questionário. A técnica empregada foi a observação participante, uma vez que o pesquisador atuou de forma integrada às atividades do grupo, acompanhando e contribuindo ativamente com o desenvolvimento das ações formativas.

A análise dos dados foi orientada pelo método interpretativo proposto por Minayo (2015), que se mostrou essencial para a atribuição de significados às informações coletadas, especialmente àquelas produzidas durante a oficina que envolveu o jogo “Divisores em Linha”. Esse método visou interpretar e compreender os dados qualitativos, atribuindo sentido ao que foi descrito, observado e analisado.

No desenvolvimento desta pesquisa, primeiramente a turma foi dividida em grupos e para cada um deles foi definido uma temática para estudo e pesquisa. No caso desta investigação, a temática foi a Teoria das Situações Didáticas (TSD), de Guy Brousseau. A partir disso, com o intuito de os grupos aprofundarem a leitura, foi solicitado a elaboração de um mapa conceitual sobre cada temática, para que fosse apresentado em sala de aula e debatido com os professores em formação inicial. Nesse primeiro momento, foi possível discutir aspectos sobre a TSD, tais como: o que são situações didáticas e adidáticas; a noção de validação do saber; os fundamentos teóricos do trabalho de Guy Brousseau; e como essas situações se manifestam em sala de aula.

Em seguida, na segunda etapa, realizou-se uma mesa temática, com duração de duas horas, na qual foi aprofundada a TSD e os aspectos que a compõe, como as situações didáticas e adidáticas. Durante esse momento, explorou-se a teoria de Guy Brousseau, destacando seus principais conceitos e implicações pedagógicas. Após a apresentação, foi aberto um espaço para perguntas, permitindo que os participantes interagissem com os integrantes da mesa, promovendo uma troca de saberes e experiências.

Por fim, a aplicação prática da teoria ocorreu por meio da realização de uma oficina, cujo objetivo foi explorar o jogo “Divisores em Linha”. Inicialmente, apresentou-se o jogo aos participantes, esclarecendo os procedimentos da atividade, o material utilizado, as regras e os conteúdos matemáticos envolvidos. Em seguida, foram distribuídas tabelas e dados que subsidiaram a realização do jogo. Ao final da oficina, os participantes receberam uma folha em formato A4 contendo um questionário com quatro questões, o qual teve como objetivo levantar

percepções e reflexões sobre a experiência, constituindo-se como base para as análises e discussões subsequentes.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Esta seção apresenta e discute os resultados obtidos nesta pesquisa, conectando-os às análises e reflexões sobre a oficina desenvolvida durante a disciplina de Didática da Matemática, com a turma do curso de Licenciatura em Matemática, no município de Baião-PA, tendo como temática central as Situações Didáticas e Adidáticas, a partir da Teoria das Situações Didáticas proposta por Guy Brousseau.

A proposta da oficina consistiu na realização de uma atividade com o jogo “Divisores em Linha”, com o intuito de provocar situações em que os alunos (professores em formação) mobilizassem seus conhecimentos prévios e refletissem sobre o papel da autonomia e da intervenção docente no processo de aprendizagem. A oficina foi planejada com foco em criar momentos de ruptura do contrato didático, favorecendo a emergência de situações adidáticas, nas quais os saberes fossem validados pelo próprio sistema da atividade e não exclusivamente pela figura do professor. Dessa forma, ao organizar o meio, o professor formador tinha expectativas em relação à participação dos licenciandos e estes também observaram o trabalho do professor formador e buscaram entender quais as regras do jogo e sua intencionalidade formativa em relação à TSD.

Sobre isso, Freitas (2015) destaca que a TSD é uma referência para discutir e compreender como se dá o processo de ensino e aprendizagem da matemática escolar a partir de situações didáticas e situações adidática. Os resultados desta pesquisa possibilitaram inferir que criar situações didáticas e adidáticas é uma forma de valorizar, mesmo na graduação, a produção de conhecimentos mobilizados pelos professores em formação inicial e seu envolvimento na construção do saber escolar matemático. Além disso, também possibilita valorizar o trabalho do professor formador que consistiu em criar condições para que ocorresse a mobilização de saberes matemáticos e pedagógicos.

Ao final da oficina, foi aplicado um questionário com três perguntas abertas, e as respostas foram analisadas coletivamente pela equipe de observação e organização da atividade. As perguntas versavam sobre: (1) o que justifica um número ser divisor; (2) quais estratégias funcionaram melhor no jogo; e (3) se é possível prever o vencedor desde o início da partida.

Com relação à primeira pergunta, a maioria dos licenciandos apresentou explicações coerentes, afirmando que um número é divisor quando “a divisão é exata” ou “o resto é zero”.

Algumas respostas incluíram justificativas mais formais, como “um número a é divisor de b quando existe um k pertencente a N , tal que $b = a.k$ ”. Isso demonstrou que os participantes mobilizaram não apenas o conhecimento técnico, mas também a capacidade de transitar entre o discurso cotidiano e o matemático, o que se alinha às competências esperadas de um futuro professor.

Na segunda pergunta, os estudantes relataram estratégias variadas: observar a tabuada, testar divisores mentalmente, eliminar possibilidades por raciocínio lógico e, em alguns casos, trocar ideias com os colegas. A diversidade de respostas aponta para uma experiência rica em termos de construção de estratégias próprias, sinalizando que a oficina favoreceu momentos em que os alunos tomaram decisões sem depender da mediação do professor. Essa autonomia é um indicativo da ocorrência de situações adidáticas, nas quais o saber é reconstruído pela interação com a tarefa e pelo *feedback* gerado por ela.

Já na terceira pergunta, muitos alunos refletiram sobre o papel do acaso no jogo. Alguns afirmaram que não era possível prever o vencedor, pois os números sorteados variavam; outros disseram que “quem dominasse melhor os conteúdos teria mais chances”. Essa situação permitiu aos participantes darem a devolutiva, que para Brousseau (2018, p. 91), consiste no ato de o professor formador “fazer com que o aluno (licenciando) aceite a responsabilidade de uma situação de aprendizagem ou de um problema e assume ele mesmo as consequências dessa transferência”. Essa percepção possibilitou discutir, enquanto grupo, o equilíbrio entre aleatoriedade e conhecimento matemático no ambiente de jogo. Foi consenso que a estrutura do bingo possibilitou uma experiência que ultrapassa o simples “brincar”, revelando-se uma prática pedagógica significativa.

Durante a observação, também foram registrados momentos de dúvida e hesitação entre os participantes, principalmente nos instantes iniciais da oficina. No entanto, ao longo da atividade, foi possível perceber um envolvimento progressivo com a lógica do jogo e uma participação mais ativa deles. Isso nos fez refletir sobre como o ambiente lúdico, quando bem orientado, pode amenizar resistências e favorecer a emergência do saber por meio da ação, uma ideia central da proposta de Brousseau.

Assim, consideramos que a oficina atingiu seu propósito ao permitir aos licenciandos vivenciarem na prática os conceitos discutidos em sala, promovendo momentos de reflexão sobre a mediação docente, a autonomia discente e o papel das situações didáticas e adidáticas no processo de ensino e aprendizagem da Matemática.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta pesquisa possibilitou compreender que a Teoria das Situações Didáticas, proposta por Guy Brousseau, é uma das maiores contribuições da Didática da Matemática para o ensino de matemática na escola básica e para a formação do futuro professor de Matemática, pois a TSD propõe inovar as práticas pedagógicas e a abordagem dada ao conhecimento matemático discutido em sala de aula.

Vale destacar também que a TSD aplicada nesta pesquisa favoreceu a mobilização de saberes docentes relacionados, principalmente, ao conhecimento matemático e aos aspectos pedagógicos envolvidos em situações didáticas, quando havia interação direta do professor formador, e em situações adidáticas, quando os licenciandos discutiam nos seus grupos sem a mediação direta do professor formador. Essas situações, fundamentadas na TSD, contribuíram diretamente para a formação dos futuros professores de Matemática.

Outro aspecto que merece destaque foi a observação da ruptura de uma proposta formativa situada na visão de transmissão do conhecimento. Percebeu-se que a TSD busca romper com as práticas tradicionais de ensino centradas na figura do professor formador detentor do saber matemático. Pelo contrário, na perspectiva da TSD, a oficina foi desenvolvida no intuito de os licenciandos produzirem seu próprio conhecimento em situações específicas de aprendizagem, todas organizadas para provocar a mobilização de saberes.

Por fim, ressalta-se, em relação à formação dos professores, o desenvolvimento de uma atitude investigativa durante o jogo “Divisão em Linhas”. Conforme a TSD, ao assumir uma postura investigativa, o professor passa a ser visto como um engenheiro didático, ou seja, um sujeito que pensa, questiona, elabora, testa e ajusta as situações de ensino com a finalidade de promover a aprendizagem dos seus alunos. Portanto, compreende-se que esta pesquisa ofereceu instrumentos para que os futuros professores de Matemática mobilizassem conhecimentos necessários a sua prática pedagógica.

REFERÊNCIAS

- BROUSSEAU, Guy. **Introdução ao Estudo das Situações Didáticas**. 2. ed. São Paulo: Ática, 2018.
- D'AMORE, Bruno. **Elementos de Didática da Matemática**. 2. ed. São Paulo: Livraria da Física, 2017.
- FREITAS, José Luiz Magalhães de. Teoria das Situações Didáticas. *In*: MACHADO, Silvia Dias Alcântara (org.). **Educação Matemática: uma (nova) introdução**. 4.ed. São Paulo: Educ,

2015.

GIL, Antônio Carlos. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2017.

GONSALVES, E. P. **Iniciação à pesquisa científica**. 3. ed. Campinas: Alínea, 2019.

MINAYO, Maria Cecília de Souza (org.). **Pesquisa Social: teoria, método e criatividade**. 34. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2015

PAIS, Luiz Carlos. **Didática da Matemática: uma análise da influência francesa**. 3. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2015.